

Aspirin for evidence-based preeclampsia prevention trial: effects of aspirin on maternal serum pregnancy-associated plasma protein A and placental growth factor trajectories in pregnancy.

Aspiryna w opartym na dowodach badaniu dotyczącym zapobiegania stanowi przedrzucawkowemu: wpływ aspiryny na białko A w osoczu krwi matki związane z ciążą i trajektorie łożyskowego czynnika wzrostu w czasie ciąży.

[https://www.ajog.org/article/S0002-9378\(23\)02190-7/fulltext#%20](https://www.ajog.org/article/S0002-9378(23)02190-7/fulltext#%20)

PODSUMOWANIE

W badaniu z udziałem 798 uczestników w grupie stosującej aspirynę oraz 822 w grupie placebo przeprowadzono łącznie 5507 pomiarów PAPP-A i 5523 PIGF. Spośród uczestników, u 160 osób wystąpiło nadciśnienie ciążowe (PE), z czego 48 przypadków stanowiło przedwczesne PE. Stwierdzono, że stosowanie GAMM (uogólniony addytywny model mieszany) z funkcją sklejaną sześcienną dla wieku ciążowego dostarczało lepsze dopasowanie do danych niż modele LME (modele liniowe z efektami losowymi) dla obu markerów, tj. PAPP-A i PIGF.

W analizie GAMM, uwzględniającej wiek ciążowy z 3 stopniami swobody, uzyskano lepsze dopasowanie modelu do danych niż w przypadku modeli z różną liczbą węzłów dla funkcji sklepanych sześciennych oraz modeli LME. Parametry GAMM, obejmujące współczynniki i interakcje, zostały przedstawione dla logarytmicznie przekształconych wartości PAPP-A i PIGF MoM. Dodatkowo, oszacowania efektów stałych zastosowane w modelu GAMM wskazały, że aspiryna nie miała istotnego wpływu na te markery ani ich interakcję z wiekiem ciążowym.

W tabeli przedstawiono stałe efekty przewidywania logarytmicznie przekształconych wartości PAPP-A i PIGF MoM, w tym współczynniki dla aspiryny, wieku ciążowego oraz interakcji między aspiryną a wiekiem ciążowym. Wyniki analizy wskazały, że aspiryna nie miała istotnego wpływu na wartości PAPP-A i PIGF MoM, a także na interakcję między tymi markerami a wiekiem ciążowym.

Podsumowując, analiza w ramach GAMM nie wykazała istotnego wpływu aspiryny na PAPP-A i PIGF MoM, ani na ich interakcję z wiekiem ciążowym. Analizy wrażliwości potwierdziły te wyniki, zarówno przy uwzględnieniu przestrzegania zaleceń, jak i ograniczeniu do kobiet bez PE.

INFORMACJE O AUTORACH

- **Daniel Lorber Rolnik** – doktor, profesor nadzwyczajny (badania) w dziedzinie położnictwa i ginekologii Monash Health, pracownik naukowy, położnictwo i ginekologia Monash Health.
Daniel jest początkującym badaczem i epidemiologiem klinicznym, który studiował medycynę i specjalizował się w położnictwie i ginekologii w Brazylii (Uniwersytet w Sao Paulo), ze specjalizacją w medycynie płodu (Fetal Medicine Foundation / King's College Hospital, Londyn, Wielka Brytania) oraz w medycynie matki i płodu - Cięża wysokiego ryzyka (Uniwersytet Monash – Australia). Niedawno uzyskał tytuł magistra zdrowia publicznego (MPH) w dziedzinie epidemiologii na Uniwersytecie Harvarda (USA).
W ciągu ostatnich 5 lat Daniel był autorem ponad 110 recenzowanych publikacji (H-index 24 (Google Scholar) i 24 (Scopus)) oraz publikował w wiodących czasopismach, w tym NEJM, Lancet, JAMA, BMJ Open, American Journal Położnictwa i Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii, Rozrodu Człowieka oraz Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii.
- **Argyro Syngelaki** – starszy wykładowca i konsultantka, położna w dziedzinie medycyny płodowej w King's College Hospital, h – index: 73.
- **Neil O'Gorman** - lekarz medycyny, podspecjalista medycyny matczynej i płodowej w Szpitalu Uniwersyteckim dla Kobiet i Niemowląt Coombe w Dublinie, h – index: 20.
- **David Wright** – profesor w Instytucie Badań nad Zdrowiem, Uniwersytet w Exeter, Exeter, Wielka Brytania,
- **Kyprianos „Kypros” Nicolaidis FRCOG** jest greckim cypryjskim lekarzem z obywatelstwem brytyjskim, profesorem medycyny płodowej w King's College Hospital w Londynie. Jest jednym z pionierów medycyny płodowej, h - index: 200.

- **Liona C. Poon** jest położnikiem - ginekologiem, a jej zainteresowania badaniami klinicznymi dotyczą poprawy zdrowia kobiet i dzieci. Poon jest obecnie kierownikiem Katedry Położnictwa i Ginekologii na Uniwersytecie Chińskim w Hongkongu oraz profesorem wizytującym na Wydziale Zdrowia Kobiet i Dzieci w King's College London; h – index: 81.

INFORMACJE O MAGAZYNIE

American Journal of Obstetrics and Gynecology „The Grey Journal” obejmuje pełne spektrum położnictwa i ginekologii. Celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych badań (klinicznych i translacyjnych), recenzji, opinii, klipów wideo, podcastów i wywiadów, które będą miały wpływ na rozumienie zdrowia i choroby oraz które mogą zmienić praktykę prozdrowotną kobiet opieka. Ważnym obszarem zainteresowania jest diagnostyka, leczenie, przewidywanie i zapobieganie zaburzeniom położniczym i ginekologicznym. W czasopiśmie publikowane są także prace z zakresu biologii rozrodu oraz treści przybliżające fizjologię i mechanizmy chorób położniczych i ginekologicznych.

Korzyści dla autorów:

Zapewniamy także wiele korzyści dla autorów, takich jak bezpłatne pliki PDF, liberalna polityka praw autorskich, specjalne zniżki na publikacje Elsevier i wiele więcej.

Zgodnie z wymogami organu finansującego Elsevier oferuje alternatywne opcje publikowania w otwartym dostępie. Odwiedź nasze otwarta strona dostępu aby uzyskać pełną informację.

Przez pierwsze 41 lat (1869-1919) istnienia czasopisma jego tytuł brzmiał American Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children . Trudności finansowe zamknęły drzwi tego czasopisma po ukazaniu się tomu 50.

Potrzeba jednak nie ustała, a przerwa była krótkotrwała. Przemianowany na American Journal of Obstetrics & Gynecology, czasopismo zostało wznowione i otrzymało numer 1 w 1920 roku przez CV Mosby Company (obecnie Mosby, Inc.), do której nadal przysługują prawa autorskie.

Od 2001 roku, kiedy Reed Elsevier kupił Harcourt, którego częścią jest Mosby, wydawcą AJOG jest Elsevier, Inc.

Artykuły w czasopiśmie są publikowane co miesiąc, przez co w każdym roku powstają dwa tomy np. w 2023 od stycznia do czerwca powstał 228 tom, a w drugiej połowie roku 229 tom.

Przegląd Artykuły Original Research publikowane są w 2 formatach:

- w czasopiśmie drukowanym: w formie skróconej, zawierającej streszczenie i 1 rycinę lub tabelę
- w całości na stronie internetowej czasopisma (ajog.org), gdzie znajduje się streszczenie. Pełny artykuł jest wersją oficjalną i jest powiązany z wyszukiwarkami. Przeglądy systematyczne, recenzje ekspertów i artykuły zawierające opinie kliniczne są publikowane w całości w wersji drukowanej i internetowej. Poniżej podano wersje drukowane i internetowe innych typów artykułów.

Oryginalne rękopisy badawcze są ograniczone do 3000 słów tekstu głównego i muszą zawierać wszystkie elementy wymienione w „Strukturze artykułu”, w tym stronę tytułową, oświadczenie do tweetowania (poniżej 210 znaków), krótki tytuł, AJOG w skrócie, słowa kluczowe, i ustrukturyzowane streszczenie (250-500 słów). Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania i przesyłania manuskryptów znajdują się w rozdziałach „Format podstawowy” i „Struktura artykułu” tego przewodnika. Zobacz dodatkowe wymagania w zależności od rodzaju prowadzonych badań (tj. badań klinicznych) w sekcji „Wytyczne dotyczące prób i badań”. Rodzaj(-y) zwierząt innych niż ludzie lub innych gatunków wykorzystanych w badaniu należy wymienić w sekcjach Tytuł, Streszczenie oraz Materiały i metody. Artykuł Original Research zawiera ustrukturyzowany abstrakt o długości do 500 słów (250 -minimum słowo) z następującymi wymaganymi nagłówkami:

1. Tło: wyjaśnienie podstaw badania.
2. Cel(e): cel badania (testowanie hipotezy).
3. Projekt badania: miejsce badania, uczestnicy (liczba i rodzaj), leczenie lub interwencja oraz rodzaj zastosowanej analizy statystycznej.
4. Wyniki: wyniki badania i w stosownych przypadkach, ich istotność statystyczna. Jeżeli stosowane są wartości procentowe, należy podać licznik/mianownik w nawiasie. W przypadku twierdzeń o znaczeniu statystycznym należy uwzględnić wartości p (lub przedziały ufności).
5. Wnioski: ogólne znaczenie wyników. Skróty i odniesienia NIE są dozwolone w streszczeniu (ustrukturyzowanym ani nieustrukturyzowanym).

